

Covid-19 /Teil 2/

von Dimitar Kovatchev, D-r (BG)

Ich kann mich an kein Gesundheitsthema erinnern, das bislang ein so starkes kooperatives Handeln der Fachkräfte aus der ganzen Welt und so eine Mobilisierung von Zusammenarbeit hervorgerufen hat, die Protokolle, Lizenzen, Autoren- und Urheberrechte u. a. bricht. Im Drang nach Entdeckung von Impfstoff, Arznei, Methodologie und Geheimnissen, zusammenhängend mit der Erkrankung Covid-19, hat sich nach der Aufklärung des Genoms des Virus und dessen Vorstellung der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Kaskade von Publikationen und Forschungen von unabsehbarem Umfang ausgelöst. In dieser „Ursuppe“, woraus die richtigen Entscheidungen herauskommen werden, suchen wir einfache und klare Dinge, und diese sind wichtig. Ich würde sie mit Fragen und Antworten mitteilen.

1. Wir reden über ein epidemisch verbreitete Virus. Das Besondere an ihm ist die ungenügend erforschte Übertragungsart und die lange Zeit, während welcher der Ansteckungsträger das Virus übertragen kann. Das bleibt „unsichtbar“, bei denen, die während der Inkubationszeit vor dem tatsächlichen Krankwerden /7 Tage im Durchschnitt/ noch nicht erkrankt sind /gesunde Ansteckungsträger/, als auch nach der Genesung, wenn das Virus noch nicht bereinigt worden ist. Die große Anzahl von Angesteckten weltweit und die teuren und unzureichenden Tests stehen der Wissenschaft im Weg, genau diese Zeiten zu bestimmen und die Betroffenen zu beobachten.

2. Für Patienten mit anfänglich nicht schweren Ateminfektionen, die außerhalb des Profils für kostenlose Tests geraten und sich den PCR-Test wegen seinem Preis nicht leisten können, ist es unklar, ob sie Covid-19 oder eine bekannte Virusinfektion haben. Die Röntgenaufnahmen von solchen Anfangsfällen sind nicht informativ. In diesem Fall sind die einfachsten Blutwerte, welche auf die neue Krankheit hinweisen:

- erhöhte Neutrophilen bei normalen Leukozyten

- **leicht** erhöhte ALT, CRP und Harnstoff

Ich betone, dass sie leicht erhöht sind, wobei es aber augenfällig ist, dass dies ein gemeinsames „Gruppenverhalten“ ist, was bei anderen Viren merkwürdig wäre.

3. Die Erkrankung hat zwei klar abgegrenzten Formen – mit Atemnot und ohne Atemnot, jedoch herrscht Monate lang die Regel, dass die Ärzte warten, bis sich der Patient verschlimmert, um zu beginnen, ihn wie in einem Actionfilm zu behandeln. Die Verschlimmerungszeichen sind bekannt, man weiß Vieles über die Komplikationsformen, aber gesucht, untersucht und gemeldet werden nicht jene einfachen Werte, welche darauf hinweisen, dass der leicht erkrankte Patient zu der Intensivstation gelangen wird. Wenn der Erkrankte in einer Form /Tests, Kontakte u. a./ mit Covid-19 bereits diagnostiziert ist, sind **niedrige Leukozyten mit niedrigen Lymphozyten und erhöhte Laktat-Dehydrogenase /LDH-Test mit höchster Empfindlichkeit und Spezifität/** ein deutliches Zeichen, dass der Patient auf Atemnot gefasst sein muss. LDH zeigt, dass die Barriere zwischen der Konflikt- und der Sicherheitszone in den Lungen zerstört ist.

4. Man braucht das klare Schema hinsichtlich dessen, welcher Teil vom Gesundheitssystem die undiagnostizierten Frühfälle übernehmen wird – die Patienten bezahlen zur Zeit entweder selbst die

Tests für Covid-19, für viele Leute unmöglich, oder sie bleiben „verborgen“ und stecken andere an. Ohne die bisherigen Bemühungen zu unterschätzen, welche jedoch nicht erfolglos waren, sehen wir alle, dass das System bereits „keucht“, und oft die Ressourcen verschwendet.

Meine Empfehlung ist, dass die periphere Medizin in die Diagnostik und die Behandlung einbezogen wird. Man muss nicht vergessen, dass 80% von an Covid-19 Erkrankten leichte Fälle sind. In diesem Fall werden Punkte 2 und 3 für die Brücken gesund-krank und krank-schwer erkrankt mit Atemnot sehr hilfreich sein.

5. Ich erkenne viele Ähnlichkeiten zwischen der HIV-Pandemie vor Jahrzehnten und der Jetzigen. Damals veränderte sich die Welt. Aber genau wie jetzt gab es kein Medikament, und die Übertragungsart war unbekannt. Die Lösung kam mit den überall zugänglichen Tests und einem Algorithmus zum spezifischen Handeln bei den Jugendlichen und den Ärzten. Heutzutage überrascht sich keiner, in der Teenagertasche ein Kondom zu entdecken, oder wenn der Arzt beim Blutabnehmen Handschuhe anhat.

Wollen wir eine Lockerung der Quarantänemaßnahmen, so müssen wir unverzüglich einen Algorithmus zur normalen Arbeit der Medizinkräfte und einen Algorithmus zu menschlichem Umgang erstellen. Hier sehe ich die Rolle der Medien, in der Popularisierung der Vorschriften.